

АНАЛИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ВЕЩЕСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ НА ОСНОВЕ ХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА

Ш.Т.Хожиев, И.Т.Рахимов, И.О.Косимов, Б.Ж.Ташев.

Институт биоорганической химии имени О.С. Содикова

[DOI:doi.org/ 10.5281/zenodo.11179047](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179047)

В данной работе рассмотрен анализ органического полупроводникового материала, полученного на основе химического синтеза. Полученное вещество анализировали с использованием методов рентгенофазового анализа и ультрафиолетовой спектроскопии. Результаты показали, что кристалличность вещества высокая, это может привести к уменьшению запрещенной зоны органического полупроводникового вещества.

This work examines the analysis of an organic semiconductor material obtained on the basis of chemical synthesis. The resulting substance was analyzed using X-ray phase analysis and ultraviolet spectroscopy. The results showed that the crystallinity of the substance is high, this can lead to a decrease in the band gap of the organic semiconductor substance.

Органические полупроводниковые вещества, полученные на основе химического синтеза, представляют собой класс материалов, которые обладают способностью проводить электрический заряд при определенных условиях. Данные вещества состоят из органических молекул, содержащих элементы, такие как углерод, водород, кислород и азот. Химический синтез органических полупроводниковых веществ происходит путем соединения элементарных органических субстанций или молекул друг с другом под воздействием различных химических реакций. Существует множество различных методов синтеза, которые могут быть использованы для получения таких веществ, включая химическую взаимодействие, ферментативные процессы или использование специальных реагентов.

Анализ органических полупроводниковых веществ, полученных на основе химического синтеза, включает в себя изучение их физических и химических свойств, а также определение их требуемых параметров проводимости. Одним из основных параметров, который анализируется, является электропроводность вещества. Он может быть измерен с помощью различных методов, таких как электрическое сопротивление или зондирование [1].

Также важным аспектом анализа органических полупроводниковых веществ является их спектроскопическое исследование. В настоящей работе методом рентгенофазового анализа XRD-6100 были получены рентгенограммы синтезированного в лаборатории комплексных соединений института биоорганической химии им. академика А.С. Садыкова АН РУз органического

полупроводника. Кроме того, были сняты спектры поглощения данного материала в спектральном диапазоне от 180 до 1100 нм, соответствующие спектрограммы приведены на рис.1. На основе полученного УФ спектра была определена ширина запрещенной зона данного образца. Численные значения E_g -ширина запрещенной зоны для данного образца приблизительно равно $E_g = 1,29$ эВ. Это свидетельствует о том, что синтезированная нами вещество является очень хорошим полупроводниковым материалом.

Кроме того, анализ органических полупроводниковых веществ включает исследование их электронной структуры и уровней энергии. Это позволяет определить, как электроны вещества перемещаются и взаимодействуют друг с другом, что важно при разработке электронных устройств на основе этих материалов.

Рис. 1. XRD-6100 анализ, а также УФ-спектр синтезированного органического полупроводника.

Таким образом, анализ органических полупроводниковых веществ, полученных на основе химического синтеза, является важной частью исследования этих материалов. Он не только помогает понять их физические и химические свойства, но и открывает новые возможности для создания более эффективных электронных устройств и технологий.

Литературы

1. Глазачев А. В. Петрович В. П. Физические основы электроники. Конспект лекций - Томск: Томский политехнический университет, 2015.
2. Zhang, H., Yu, X., Li, M., Zhang, Z., Song, Z., Zong, X., ... & Liang, M. (2023). Benzothieno [3, 2-b] thiophene-Based Noncovalent Conformational Lock Achieves Perovskite Solar Cells with Efficiency over 24%. *Angewandte Chemie*, 135(52), e202314270.